

СПЕЦИФИКА СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В МОЛОДЫХ СЕМЬЯХ

С.М.Туйчиева

доцент кафедры “Педагогика и психологии”
Ташкентского Университета прикладных наук

М.Б.Джумабаева

старший преподаватель
кафедры “Педагогика и психологии”
Ташкентского Университета прикладных наук

АННОТАЦИЯ В настоящее время проблема формирования здорового психологического климата в молодых семьях очень актуальна. В данной статье освещены основные проблемы взаимоотношений молодых членов семьи. В этом процессе молодые семьи испытывают потребность в организованной помощи специалистов, и в научной статье разъясняются типы межличностных отношений в семье, влияние их проявлений на психику членов семьи.

Ключевые слова: семейные отношения, психологический климат, адаптация, молодая семья, общество

АННОТАЦИЯ Ҳозирги кунда оилаларда соғлом психологик иқлимни шакллантириш жуда муҳимдир. Мазкур мақолада ёш оила аъзолари орасидаги муносабатларнинг асосий муаммолари ёритилган бўлиб, бу жараёнда ёш оилалар мутахассислар томонидан бериладиган ташкиллаштирилган ёрдамга эҳтиёж сезадилар ва илмий мақолада оилада шахслараро муносабатларнинг турлари, кўринишларининг оила аъзолари руҳиятига таъсири масалалари ёритилган.

Калит сўзлар: оилавий муносабатлар, психологик иқлим, адаптация, ёш оила, жамият

ANNOTATION Currently, a healthy psychological climate in young families is very important. This article highlights the main problems of relationships between young family members. In this process, young families feel the need for organized

assistance from specialists, and the scientific article explains the types of interpersonal relationships in the family, the impact of their manifestations on the psyche of family members

Key words: *family attitude, psychological climate, adaptation, young family, society*

На современном этапе развития нашего общества всё больше встаёт вопрос о статусе и роли семьи в формировании человека. Семья как один из институтов социализации привлекает к себе внимание ученых психологов, социологов, педагогов, экономистов.

Семья – очень важная часть в жизни каждого человека. Именно дома можно поделиться своими проблемами, получить поддержку. В кругу семьи ребенок делает свои первые шаги, учится говорить, получает воспитание. Создание дружной семьи, гармоничных взаимоотношений - крайне важный этап в жизни человека. На хорошие взаимоотношения между членами семьи влияет множество факторов: характер и темперамент членов семьи, представления о гармоничной семье, ценности, терпимость к недостаткам друг друга и прочие.

На развитие подрастающего поколения влияние семьи бесспорно. Каждой семье присущ определённый уровень духовности. Чем выше этот уровень, тем больше оснований для семьи быть сплоченной, развивать способности и интересы, удовлетворять культурные потребности своих членов, успешно воспитывать детей, жить богатой, нравственной и эмоционально-эстетической жизнью. К духовным ценностям семьи следует, прежде всего, отнести ее идейно-нравственные устои, коллективистские отношения, психологический климат, общение внутри семьи и с окружающим миром, контакты со средствами массовой информации, литературой и искусством, эстетику быта, воспитательный потенциал, интеллектуальные устремления.

Остановимся более подробно на описании психологического климата в семье. Характерной для семьи более или менее устойчивый эмоциональный настрой принято называть психологическим климатом. Он является следствием семейной коммуникации, то есть возникает в результате совокупности настроения членов в семье, их душевных переживаний и волнений, отношения друг к другу, к работе, к окружающим событиям. В целом, психологический климат, это комплекс психологических условий, способствующих или препятствующих сплочению семьи. Психологический климат создают члены семьи именно от их усилий, и зависит, какой климат будет в семье. Выделяются два типа психологического климата: благоприятный и неблагоприятный. Основой благоприятного психологического климата семьи является супружеская совместимость, в первую очередь такой её компонент, как общность идейно-нравственных взглядов мужа и жены. Для благоприятного климата семьи характерны следующие признаки: сплоченность, возможность всестороннего развития личности каждого члена семьи, высокая доброжелательная требовательность членов семьи друг к другу, чувство защищенности и эмоциональной удовлетворенности, гордость за принадлежность к своей семье, высокая внутренняя дисциплинированность, принципиальность, ответственность.

На благоприятный климат семьи в сильной степени влияет внутрисемейное общение. Внутрисемейное общение обуславливает многоаспектность семейных отношений (экономические, идеологические, эмоционально-психологические, половые, нравственно-родственные). Общение определяет специфику семейных отношений, а именно их естественность, постоянство, сердечность, глубокую интимность, взаимозаинтересованность, направленность на обеспечение всех сторон жизнедеятельности семьи, многообразие связей семьи с окружающей средой, характер воздействия на семью окружающей среды, своеобразие восприятия

этих воздействий семей. В семье общение выполняет несколько функций: регулятивную, познавательную, социального контроля, экспрессивную, социализации, эмоциональной поддержки. Многие авторы считают, что благоприятный психологический климат семьи ведет к тому, что наиболее притягательными для каждого её члена становятся совместно создаваемые духовные ценности (И.В.Гребенников, А.Г.Харчев, Г.Разумихина, М.С.Мацковский).

Существует широко распространенное заблуждение о том, что бытовой комфорт семьи автоматически обеспечивает благоприятную психологическую атмосферу. Конечно, бытовая неустроенность семьи нередко, взаимодействуя с другими неблагоприятными условиями, провоцирует неблагополучие ее психологического климата. Однако и многим семьям с высоким бытовым комфортом при обремененной жизни присущ психологический дискомфорт.

Неблагополучный психологический климат семьи ведет к депрессиям, ссорам, психической напряженности, дефициту в положительных эмоциях. Если члены семьи не стремятся изменить такое положение к лучшему, то само существование семьи становится проблематичным. Из чего можно заключить, что благоприятность психологического климата в семье, а так же конструктивность общения является одним из ведущих факторов, способствующих повышению чувствительности в семье. Отдаем себе отчет в том, что этот фактор не единственный. Он выбран нами, так как на наш взгляд вбирает в себя все основные компоненты, сложив которые мы можем избавиться от стереотипов в пользу личности её интересов и потребностей. Вот эти компоненты – взаимопонимание, доверие, уважительная и доброжелательная требовательность, совместимость партнеров и т.д. Постараемся ответить на волнующий нас вопрос: «Почему иногда семья оказывает на человека негативное воздействие? Это и психические травмы, связанные с переживанием развода, конфликтов и насилия в семье». «Почему

увеличивается число разводов в молодых семьях?». Люди до свадьбы часто встречаются годами, но, прожив в браке несколько месяцев, разбегаются. При этом оставляют после себя руины в виде окаменевших гендерных стереотипов и становясь гендерно жестокими и менее толерантными. Страшнее всего то, что отравляется ребёнок, так и не сумев понять, почему его не любит мама, только за то, что он похож на отца. И почему отец так ненавидит его мать, называя её страшными словами. Вырастая, в таких условиях ребенок, с трудом ориентируется в гендерных ролях, он не хочет быть отцом, боится стать матерью и не реализует свою индивидуальность, расширяясь лишь в гендерных стереотипах, ригидности установок и потери толерантности.

Мы рассмотрели семейные отношения, а теперь попробуем выявить специфику семейных отношений в молодых семьях. Не секрет, что с каждым днем растёт статистика разводов молодых семей. Причинами разводов, как показал опрос, проведённый в городе Ташкенте, являются не столько несовместимость партнёров, сколько неумение и скорее не желание супругов противостоять сложившимся трудностям. Зачастую инициаторами разводов являются не сами молодые супруги, а их родственники, то есть родители молодых. При этом молодые люди становятся «игрушками» в руках своих матерей. Не оправдание ожиданий невест и жен, связанных с деторождением, отсутствие понимания и внимание, в следствии вступления в брак, без чувства и против желания, отсутствие самостоятельности и зрелости личности, высокий уровень употребления наркотических веществ со стороны молодых людей, и несерьёзного отношения к этой проблеме их родителей вот некоторые из причин разводов ранних браков и молодых семей. Давайте попробуем взглянуть на проблемы молодой семьи, и определить причины и факторы, тормозящие её развитие.

Под молодой семьёй подразумевается супружеская пара брак первый, продолжительность совместной жизни – до пяти лет. Наш регион отличается

большим количеством ранних браков. С одной стороны, позитивное: первенец рождается у молодых супругов, есть ещё благоприятное время для рождения второго и третьего. Однако многие молодожены юношеского возраста ещё не готовы к семейной жизни – ни в социальном, ни в экономическом плане. В крупных городах в каждой четвертой-пятой семье супруги учатся, вынуждены пользоваться помощью родителей. Возникает немало трудностей: материальных, жилищно-бытовых, нравственно - психологических. К сожалению, и сегодня материальные и жилищно-бытовые проблемы многих молодых семей остаются еще достаточно острыми.

С первых дней совместной жизни молодым супругам становится ясно – настал новый этап развития их любви. Супружеская любовь проходит несколько этапов своего развития. На смену романтическим представлениям постоянно приходят более реалистические. В ней возникает больше интонаций проверенных жизнью: опытом дружбы, взаимопонимания, взаимной ответственности. Бесценность чувства взаимного обладания, интимные отношения наполняют любовь новым смыслом. Рядом с любимым человеком растет вера в себя, появляется вдохновение, желание сделать что-то хорошее для него. Но уже в это время дают знать о себе бытовые заботы, семейные обязанности, необходимость притирки характеров, превращения двух «Я» в единое «Мы», ломки неудобных для совместной жизни стереотипов, привычек и выработке новых.

Начальный период супружеской жизни не только важен, но и чрезвычайно сложен. До брака каждый из супругов жил своей жизнью, жил в мире своих ценностей, привычек, традиций. И вот эти две жизни, должны слиться в одну единую судьбу. Должны появиться новые присущие этой семье, интересы, ценности, традиции, устремления, привычки. При этом должен сохраниться суверенитет личности каждого супруга, его интересов,

устремлений. Любовь, объединившая природное и социальное начала, и труд супругов – духовный и физический, помогают укрепить союз супругов.

Начальный период брака характеризуется семейной интеграцией и адаптацией. Интеграция- это добровольное объединение, согласование позиций, представлений и мнений супругов по различным аспектам семейной жизни. Сюда прежде всего относятся такие наиболее важные вопросы, как стиль взаимных отношений; материально- бытовые проблемы, семейный бюджет; духовная жизнь и проведение досуга и отдыха; интимная жизнь, ожидание и рождение ребёнка; взаимоотношения с родителями, отношение к общественным ценностям. Успешность семейной интеграции немислима без разумной адаптации, то есть приспособления супругов друг к другу и к той обстановке, в которой находится семья. Адаптация также затрагивает все стороны семейной жизни, но ведущей сферой является духовная.

Взаимный поиск объединяющих супругов ценностей – главное для адаптации. Поэтому они взаимосвязаны, взаимозависимы, взаимодополняют друг друга. Эти процессы протекают, успешнее, если каждый из супругов вносит свой вклад, готов от чего-то отказаться, умеет взглянуть на вещи глазами близкого ему человека, встать на его точку зрения, способен отказаться от своих эгоцентрических интересов. Но если один из супругов приспособливается к другому под нажимом, под гнетом сложившихся обстоятельств, вопреки своим убеждениям, которые по-настоящему истинны, то это разрушительно действует на личность. Длительный внутренний разлад с самим собой приводит к серьёзной деформации психики, к нарушениям морального здоровья. Происходит разрушение личности и того супруга, к которому приспособливаются. Он постепенно становится несправедливым, эгоцентричным, пренебрегает моральными нормами, утверждает в собственной непогрешимости.

Благоприятная обстановка в молодой семье в значительной степени зависит от характера отношений супругов с родителями и близкими родственниками. Примерно половина молодых супругов живет с родителями, хотя при этом большинство желает отделиться. К сожалению, жизнь полна многочисленных фактов, когда, желая добра, родители (тещи и свекрови) разбивают молодые, потенциально жизнеспособные союзы. Это происходит из-за ряда причин, одна из которых внушаемость и незрелость супругов.

Как же быть в этой ситуации? Психолог И.В.Гребенников (1991), даёт следующие рекомендации.

Во-первых, помнить, что это серьезное испытание неизбежно, его проходят все, что семейная жизнь меняет психологию, внутреннее состояние мужчины и женщины.

Во-вторых, принимать, любить супруга (у) таким (он, она), как есть с достоинствами и недостатками.

В-третьих, каждый супруг должен стремиться не выпячивать свои недостатки, не кичиться ими, избавляться от них.

В-четвёртых, супругам нельзя требовать друг от друга до конца, наизнанку выворачивать душу, каждый для другого должен представлять хотя бы маленькую привлекательную, неразгаданную тайну как личность.

В-пятых, осознать, что только душевная чуткость человека способна преобразовать знание о другом в понимание его стремлений, поступков, отношений. Это становится возможным при диалектическом понимании сути этих явлений, когда человек не наделяется только положительными, либо только отрицательными чертами.

В мире на сегодня, в большинстве стран, включая и некоторые мусульманские страны, идёт тенденция к увеличению возраста вступления в

первый брак. Молодые люди предпочитают вступать в семейные отношения после обретения материальной независимости. Это даёт им возможность решить ряд проблем (экономических, социальных и психологических). При этом существуют так называемые формы внебрачного отношения - "boyfriend". Опыт общения даёт возможность подобрать себе партнёра и строить с ним отношения. Так совместимость определяется не только на основании чувств, либо совета родителей, но и проверяется в жизни. Общество вынужденно идёт на такой шаг, чтобы снизить число экономически ущербных семей. Но возникает другая проблема, проблема нравственной распущенности, которая не может регулироваться государством, она регулируется самими молодыми людьми, их воспитанием и теми ценностями, которых они придерживаются. Делая выводы, мы можем сказать, что современная молодёжь имеет возможность выбора между разными тенденциями. Молодые люди должны учиться нести ответственность за свое поведение и за самих себя, прежде всего учиться толерантности отношений к индивидуальности своего партнера. Конечно, никто не застрахован от ошибок и неудовлетворённости, но, скорее всего каждый в таких отношениях осознает, что за удовлетворенность в паре ответственность несёт именно он.

Использованная литература

1. Андреева Г.М. Социальная психология: учебник для высших учебных заведений. – М.: Аспект Пресс, 1998.
2. В.Г.Крыско., Социальная психология.- Питер, 2005
3. Шоумаров Г.Б. Оила психологияси.– М.: Шарқ, 2009.
4. Реан А.А. , Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. Учебное пособие. 1999
5. Джайнот Дж. Хаим. Родители и дети, М., 2006